

难！随机生成一个三角形，是锐角三角形的概率

随机生成一个三角形，是锐角三角形的概率是多少？

乍一看似乎很简单，但实际上却相当复杂。问题的关键在于——“随机”到底意味着什么？在大多数初等数学或概率题目中，如果题目仅给出“随机”而没有进一步说明，通常会默认“均匀分布”。这种约定类似于物理问题中“光滑平面对应摩擦力为零”，是一种便于计算的假设

例如：

- 1、在区间 $[0,1]$ 上随机取一点” → 均匀分布 $U[0,1]$
- 2、从 1~10 号球中随机抽取一球” → 每个球被取到的概率为 $1/10$ （离散均匀分布）
- 3、在正方形里随机取两点” → 两点独立且服从二维均匀分布

然而，即便定义了“均匀”，对于随机生成三角形的问题，概率仍然不唯一。这是因为“均匀”必须明确指定在哪个空间中均匀：是在边长空间均匀，还是在角度空间均匀，亦或是在坐标空间均匀？不同的建模方式会得到不同的概率结果。这正是著名的伯特兰悖论所揭示的现象——**样本空间的选择直接影响最终概率**。因此，要回答“随机三角形是锐角三角形的概率”，首先必须明确样本空间是啥

接下来，我将从三角形的三个构造维度——角、边、点——分别进行概率计算与分析

一、按角

设：三角形的三个角 x, y, z 独立且服从 0° 到 180° 的均匀分布，那么当角 x, y, z 能组成三角形的情况下，是锐角三角形的概率是多少？

换句话说，我们可以在一个边长为 180 的立方体空间 $\{(x, y, z) \mid 0 < x, y, z < 180\}$ 中进行随机取样，然后探讨当样本点恰好落在平面 $x+y+z=180$ 上时，该点所代表的三角形是锐角三角形的概率

这是一个简单的几何概型问题，总的样本空间就是这个正方体的区域

那么能构成三角形的情况的样本空间是这个红色的三角形区域，即 $x+y+z=180$

其中是锐角三角形的是这个蓝色的小三角形(xyz 均小于 90°)，钝角三角形的是剩余的三个红色三角形

直角三角形是蓝色三角形和红色三角形的交线，测度为 0，因此概率也是 0
 因此答案是锐角三角形为 1/4；钝角三角形为 3/4；直角三角形为 0

以上是比较直观的解法，还有一种方法用到的是高中的线性规划方法：

设 $x+y+z=180$, 则 $y=-x+180-z$, 将这个式子看作是一个直线方程

约束条件 1： $0 < x < 180; 0 < y < 180$; (为下图绿色正方形的部分)

约束条件 2： $0 < z < 180; y = -x + 180 - z$ (为下图黑色直线扫过的部分)

约束条件 1+约束条件 2，构成三角形的情况的样本空间，即下图的绿色三角形

在锐角三角形的情况下，约束条件 3： $0 < x < 90; 0 < y < 90$ （下图深蓝色正方形）

约束条件 4： $0 < z < 90; y = -x + 180 - z$ （为下图黑色直线扫过的部分）

约束条件 3+约束条件 4，构成锐角三角形的情况的样本空间，即下图的深蓝色小三角形

此时可知锐角三角形的概率为 $1/4$ ，实际上方法二就是方法一的立体图形在 xoy 平面上的投影，如下图

一、按边

我们如法炮制 设三角形的三条边 xyz 独立且服从 0 到 a 上的均匀分布 那么在当边 xyz 能组成三角形的情况下，是锐角三角形的概率是多少？

此时总的样本空间就是这个，是一个边长为 a 的正方体，体积为 a^3

那么其中能构成三角形的情况，需要满足条件： $x + y > z \cap x + z > y \cap y + z > x$
其样本空间是这个：

这个蓝色区域的体积等于正方体体积 a^3 减去三个直角三棱锥的体积。每个三棱锥体积为 $a^3/6$ ，故蓝色区域体积为 $a^3 - 3 \cdot (a^3/6) = a^3/2$

其中我们先探讨下钝角三角形的概率，假设 z 是最大边，那么样本空间： $x + y > z$ (蓝色) \cap $x^2 + y^2 < z^2$ (红色)

这个区域的体积： $\frac{1}{3} \times \text{底面积} \times \text{高} = \frac{1}{3} \times (\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}) \times a^3$

而三边都有可能是最长边，所以结论就是：

- 1、能形成三角形的概率是 $\frac{1}{2}$
- 2、在已经成为三角形的前提下：
 - 钝角三角形的概率是 $\frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.57$
 - 锐角三角形的概率为 $2 - \frac{\pi}{2} \approx 0.43$
 - 直角三角形的概率为 0 (测度为零)

值得注意的是，该概率与参数 a 的取值无关

二、按点

我们先看一个简化版的问题：在一个圆上，随机取三点(三点独立、在圆周上均匀分布)，这三点组成的三角形是锐角三角形的概率是多少？

这个问题很有趣，甚至出现在公考行测题中。它有很多种解答方法，以下仅列出两种：

方法一：此题等价于在圆环上随机取三点，这三点不在一个半圆的概率。

先求三点在同一半圆的概率。如果三点满足在同一个半圆，此时必然会找到一个基准点，以此基准点为起点，其余两点都在它的顺时针的 180 度内(概率为 $1/2 \times 1/2=1/4$)，而三个点都有可能成为基准点，所以答案是 $3/4$ ，锐角三角形就是 $1/4$

方法二：注意，此问题等价于前文“一、按角”的建模方式，所以答案是 $1/4$

好了，开胃小菜完成了，如果现在不局限于圆内，而是在整个平面上呢？

历史上有人考虑过此问题，比较出名的就是 Charles Dodgson，他就是《爱丽丝梦游仙境》的作者。除了是一名作家，他还是牛津大学的一名数学老师。1893 年，他在他的一书 *Pillow Problems Thought Out During Wakeful Hours* 中提到了这个问题 (他的版本是钝角三角形)

58. (25, 83)

Three Points are taken at random on an infinite Plane.
Find the chance of their being the vertices of an obtuse-
angled Triangle. [20/1/84]

他的解答如下：

58. (14, 25)

It may be assumed that the 3 Points form a Triangle, the chance of their lying in a straight Line being (practically) *nil*.

Take the longest side of the Triangle, and call it 'AB': and, on that side of it, on which the Triangle lies, draw the semicircle *AFB*. Also, with centres *A, B*, and distances *AB, BA*, draw the arcs *BDC, AEC*, intersecting at *C*.

Then it is evident that the vertex of the Triangle cannot fall outside the Figure *ABDCE*.

Also, if it fall inside the semicircle, the Triangle is obtuse-angled: if outside it, acute-angled. (The chance, of its falling on the semicircle, is practically *nil*.)

$$\text{Hence required chance} = \frac{\text{area of semicircle}}{\text{area of fig. } ABDCE}.$$

G 2

Now let $AB = 2a$: then area of semicircle $= \frac{\pi a^2}{2}$; and area of Fig. *ABDCE* $= 2 \times \text{sector } ABDC - \text{Triangle } ABC$;

$$= 2 \cdot \frac{4\pi a^2}{6} - \sqrt{3} \cdot a^2 = a^2 \cdot \left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}\right);$$

$$\therefore \text{ chance} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}} = \frac{3}{8 - \frac{6\sqrt{3}}{\pi}}.$$

Q. E. F.

他犯了一个错误，就是强行假设 AB 是最长边，这相当于改变了点 C 的分布条件，因为只有有限的区间内，才可以定义“均匀分布”，在无限平面上，没有办法定义全平面均匀分布，所以“随机选三点”在数学上不严谨。

所以，这个方法本质上是“在没有严格定义概率空间的情况下，硬凑几何图形比例”，结果自然是不对的。

有人说不对吧？我随机取一个自然数，它是偶数的概率不是 1/2 吗？这句话其实是不严谨的，应该说随机变量 X 服从 [0, a] 上的离散均匀分布，求它是偶数的概率，再探讨 a 趋向于无穷时的情况

所以，你必须事先规定一个形状，比如圆形，设这个圆的半径为 a，算出在这种情形下的概率，令 a 趋向于无穷大，探讨它的值会不会是个定值

所以现在的问题是，假如在圆内部，随机取 abc 三点作为三角形的三顶点，其中是锐角三角形的概率是多少？

这个问题比较困难，但我们可以用蒙特卡洛模拟出数值解，以下是模拟 10 万次的结果，可以看到锐角三角形结果大概比 25% 高一丢丢，为 28% 左右

但如果是精确的解析解呢？

这个问题最早是由 Woolhouse 解决的，他于 1886 年在 *Mathematical Questions with Their Solutions from the Educational Times* 上发表了解法

1350 (Proposed by W. S. B. Woolhouse, F.R.A.S., F.S.A., &c., London.)—If three points be taken at random in a given plane, the probability of their being the vertices of an acute triangle is $\frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{8}$.

Solution by the PROPOSER.

The following solution is analogous to that given at page 234 of the January number, for a similar question in which the three points are taken in space. In the present case, the points being first supposed to be limited to the surface of a circle, radius unity, it may in like manner be shown that the value of the required probability will remain unaltered when one of the three points is fixed in the circumference.

a triangle PQR will obviously be acute when the third point R is situated within that portion of the section of the given circle which lies between these two lines and which is not covered by the circle (M). Draw OM bisecting PI in N; demit the perpendiculars OD, OE on AP, BP; and join OP, OG. Let PM = ρ ; the angle POE = α ; GOE = ϕ ; PMN = θ ; and PON = ψ .

Then the part of the circle (O) contained be-

In the diagram let P be this point; and Q a second and variable point. Produce PQ to meet the circumference again in A; on PQ as a diameter describe a circle (M) intersecting the given circle again in I. Then if PB, GH touch the circle (M) at P and Q,

tween PB, GH, being the difference between two segments HBG and BP, is

$$L = 2 \int d\phi \sin^2 \phi - 2 \int da \sin^2 \alpha;$$

the volume of the circle (M) is

$$M = \pi \rho^2;$$

and the portion of the circle (M) which lies without the given circle, being the difference between two segments which stand on PI, is

$$h - k = 2\rho^2 \int d\theta \sin^2 \theta - 2 \int d\psi \sin^2 \psi,$$

the initial values of the variables and integrals being severally zero.

The space to which the point R is limited, in the case of an acute triangle, is

$$V = L - M + h - k,$$

and the total space within which it can be taken is the given circle ($=\pi$). Also the differential of the space which determines the number of points Q is $(2\rho) da \times d(2\rho) = 4\rho^2 d\rho da$; and it will be sufficient to take α from 0 to $\frac{1}{2}\pi$ so as to include one-half of the given circle.

The required probability may be thus expressed:

$$p = \frac{\iint V \cdot 4\rho^2 d\rho da}{\iint \pi \cdot 4\rho^2 d\rho da} = \frac{4 \iint V \rho^2 d\rho da}{\frac{1}{2}\pi^2} \\ = \frac{8}{\pi^2} \iint (L - M + h - k) \rho^2 d\rho da$$

the respective terms of which we shall denote by (L), (M), (h), (k).

The limits of integration are

$$\begin{array}{l|l} \rho \dots 0 \text{ to } \cos \alpha & \psi \dots 0 \text{ to } \frac{1}{2}\pi - \alpha \\ \phi \dots \alpha \text{ to } \pi - \alpha & \alpha \dots 0 \text{ to } \frac{1}{2}\pi; \\ \theta \dots \alpha \text{ to } \frac{1}{2}\pi & \end{array}$$

$$+ \sin^4 \alpha \left(\frac{\cos^3 \theta}{2 \sin \theta} - \frac{3 \cos \theta}{2 \sin \theta} - \frac{3}{2} \theta \right) \\ = \left(\frac{1}{2}\pi - \alpha \right) \left(\frac{1}{2} \cos^4 \alpha + 4 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - \frac{3}{2} \sin^4 \alpha \right) - \frac{3}{2} \cos^2 \alpha \sin \alpha + \frac{3}{2} \cos \alpha \sin^3 \alpha + 4 \cos \alpha \sin^3 \alpha \log \sin \alpha;$$

$$\therefore \int da \int \rho^4 d\theta \sin^2 \theta = \frac{1}{4},$$

$$\therefore \iint h \rho^2 d\rho da = \frac{3\pi^2}{128} - \frac{1}{8},$$

$$\text{and } (h) = \frac{8}{\pi^2} \left(\frac{3\pi^2}{128} - \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{16} - \frac{1}{\pi^2}.$$

$$\text{Lastly, } \int k \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \rho^2 k - \frac{1}{2} \int \rho^2 dk =$$

$$\frac{1}{2} \cos^2 \alpha \left(\frac{1}{2}\pi - \alpha - \cos \alpha \sin \alpha \right) - \int \rho^2 d\psi \sin^2 \psi;$$

$$\therefore \iint k \rho^2 d\rho da = \frac{\pi^2}{32} - \int da \int \rho^2 d\psi \sin^2 \psi.$$

$$\text{But } d\psi = d\theta, \sin \psi = \rho \sin \theta;$$

$$\therefore \int da \int \rho^2 d\psi \sin^2 \psi = \int da \int \rho^4 d\theta \sin^2 \theta \\ = (\text{as before}) \frac{1}{4};$$

$$\iint k \rho^2 d\rho da = \frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{4};$$

$$\text{and } (k) = \frac{8}{\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2}.$$

Hence,

$$p = (L) - (M) + (h) - (k) \\ = \left(\frac{5}{16} + \frac{3}{\pi^2} \right) - \frac{3}{8} + \left(\frac{3}{16} - \frac{1}{\pi^2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \right) \\ = \frac{4}{\pi^2} - \frac{1}{8}.$$

and the integrals are obtained as follows:

$$\int L \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \rho^3 L - \frac{1}{2} \int \rho^2 dL \\ = \cos^2 \alpha \left(\frac{1}{2}\pi - \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \right) - \frac{1}{2} \int d\phi \sin^2 \phi (\cos \alpha - \cos \phi)^2 \\ = \left(\frac{3}{2} \cos^2 \alpha - \frac{1}{2}\pi \right) \left(\frac{1}{2}\pi - \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \right) + \frac{1}{2} \cos \alpha \sin^3 \alpha;$$

$$\therefore (L) = \frac{8}{\pi^2} \int da \int L \rho^2 d\rho = \frac{5}{16} + \frac{3}{\pi^2};$$

$$\int M \rho^2 d\rho = \pi \int \rho^3 d\rho = \frac{1}{2} \pi \rho^4 = \frac{1}{2} \pi \cos^4 \alpha,$$

$$\therefore (M) = \frac{2}{\pi} \int da \cos^4 \alpha = \frac{3}{8};$$

$$\int h \rho^2 d\rho = \int 2\rho^3 d\rho \int d\theta \sin^2 \theta \\ = \frac{1}{2} \rho^4 \int d\theta \sin^2 \theta - \frac{1}{2} \int \rho^4 d\theta \sin^2 \theta,$$

$$\therefore \iint h \rho^2 d\rho da = \frac{3\pi^2}{128} - \frac{1}{2} \int da \int \rho^4 d\theta \sin^2 \theta.$$

$$\text{But } \int \rho^4 d\theta \sin^2 \theta = \int d\theta \sin^2 \theta (\cos \alpha - \sin \alpha \cot \theta)^4 \\ = \frac{1}{2} \cos^4 \alpha (\theta - \cos \theta \sin \theta) - 2 \cos^3 \alpha \sin \alpha \sin^2 \theta \\ + 3 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha (\theta + \cos \theta \sin \theta) - 4 \cos \alpha \sin^3 \alpha \left(\frac{1}{2} \cos^2 \theta + \log \sin \theta \right)$$

他原意是在“平面”上随机取三点，但他的解答的思路以及算出的答案 ($4/\pi^2-1/8$) 是在圆内取三点为锐角三角形的概率

大致思路就是把一个点P固定后 其余两点在单位圆内随机取 对任意第二点Q画以PQ为直径的小圆M。

只有当第三点R落在由两条切线 分别通过P和Q点 界定、且不被小圆M覆盖的那小块扇形区域时，三角形PQR才全为锐角

然后计算该锐角允许区域A的面积（此面积取决于Q的位置）

对所有可能的Q的位置，将区域A的面积进行积分求平均值（即所有可能情况下A区域的平均大小）

将这个平均值除以整个圆的面积 π ，得到最终的概率值： $4/\pi^2-1/8$

如果是正方形呢？1970年，Eric Langford发表了 *A problem in Geometrical Probability*，回答了“随机在矩形里取三点，形成的三角形为钝角的概率”

知乎的这个问题下也有搬运他的回答

他的大致思路如下：

设矩形为 $1 \times L$

设三点 P_1, P_2, P_3 ，坐标 $P_i = (x_i, y_i)$ ，独立且均匀分布

假设 P_1 是钝角，则对应向量点积 < 0 ，即 $(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) + (y_2 - y_1)(y_3 - y_1) < 0$

引入随机变量：

$$X = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)$$

$$Y = (y_2 - y_1)(y_3 - y_1)$$

则钝角概率 $P(L) = 3 \cdot \Pr(X + Y < 0)$

求出X的分布函数 $F(x)$ （这是核心难点）

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq -\frac{1}{4} \\ 2x \log \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right) + \frac{1}{3}(1 - 8x)\sqrt{1 + 4x} & \text{if } -\frac{1}{4} \leq x < 0 \\ \frac{1}{3} & \text{if } x = 0 \\ -2x(\log x + 1) + \frac{1}{3}(1 + 8x^{3/2}) & \text{if } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{if } x \geq 1 \end{cases}$$

有了 $F(x)$ 后，利用：

$$P(L) = 3 \int_{-\infty}^{\infty} F(-xL^{-2})dF(x)$$

通过分段积分和变量替换，作者化简并得到显式公式

当 $1 \leq L \leq 2$ 时

$$P(L) = \frac{1}{3} + \frac{47}{300} \left(L^2 + \frac{1}{L^2} \right) + \frac{\pi}{80} \left(L^3 + \frac{1}{L^3} \right) - \frac{\log L}{5} \left(L^2 - \frac{1}{L^2} \right)$$

当 $L \geq 2$ 时

$$P(L) = \frac{1}{3} + \frac{1}{L^2} \left(\frac{\pi}{80L} + \frac{47}{300} + \frac{\log L}{5} \right) + \frac{47L^2}{300} - \frac{L^2 \log L}{5} + \frac{L^3}{40} \text{Arcsin} \left(\frac{2}{L} \right) + \left(\frac{L^2}{10} - \frac{3}{5L^2} \right) \log \left\{ \frac{L + \sqrt{L^2 - 4}}{L - \sqrt{L^2 - 4}} \right\} + \frac{L\sqrt{L^2 - 4}}{150} \left(-31 + \frac{63}{L^2} + \frac{64}{L^4} \right)$$

图是这样（作者研究的是钝角三角形的概率）：

可以看到当 L 越大，长方形就越“细长”，就越趋近于直线，所以随机三点形成钝角三角形的概率就越大

特殊情况 $L=1$ （正方形）和 $L=2$ （长方形）都给出了具体数值：

$$P(1) \approx 0.7252, P(2) \approx 0.7984$$

那么除了二维的情况，后来的学者还把这个问題拓展到了高维。1982年，Glen Hall 发表了研究论文 *Acute Triangles in the n-Ball*，以下是 n 维球体中锐角三角形的概率公式

$$2 \text{ 维：圆} \rightarrow P = 4/\pi^2 - 1/8 \approx 0.280285$$

$$3 \text{ 维：球体} \rightarrow P = 33/70 \approx 0.471429$$

$$4 \text{ 维：四维超球体} \rightarrow P = 256/(45\pi^2) + 1/32 \approx 0.607655$$

$$5 \text{ 维：五维超球体} \rightarrow P = 1415/2002 \approx 0.706793$$

$$6 \text{ 维：六维超球体} \rightarrow P = 2048/(315\pi^2) + 31/256 \approx 0.779842$$

那么可以看到，随着球体维度的增加，锐角三角形的概率也随之增加。当达到 9 维时，锐角三角形的概率为 0.905106。事实上，在高维的球中，随机生成的 n 个点，它们两两

之间的距离趋近于相等，所以三点组成的三角形会趋近于等边三角形！

简要说明 设 a 的坐标是 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$; b 的坐标是 $(b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$ 这里假设 ab 都在 n 维标准立方体随机取的，即独立且服从 0 到 1 的均匀分布

那么 ab 欧几里得距离的平方 $d_{ab}^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2$

大数定律 (LLN) 指出：当 $n \rightarrow \infty$ 时，n 个独立同分布随机变量的平均值依概率收敛于期望值。

距离平方 d_{ab}^2 ，有：

$$\frac{1}{n} d_{AB}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2 \xrightarrow{P} E[(a_i - b_i)^2] = \frac{1}{6}$$

所以 $d_{ab}^2 \approx n/6$ (当 n 足够大时)，所有点对的距离平方均趋近于 n/6

当 n 小：距离由少数几个维度主导，随机性影响大。点可以很近或很远，距离差异显著

当 n 大：距离由大量独立维度的微小贡献叠加而成 (大数定律)。虽然点之间的绝对距离很大，但所有点对之间的距离几乎都相等，差异相对平均值来说趋近于零，点在高维空间中形成一种“彼此都差不多远”的均匀分布状态

我们还能得出一个结论，就是高维空间的随机生产的点几乎都落在超立方体 (或超球体) 半径集中区域一个薄薄的“壳”上，中心区域几乎为空！即**薄壳效应 (Volume Concentration)**

这种“距离趋于一致”的现象，正是机器学习中“**维数灾难 (Curse of Dimensionality)**”的直观体现，例如 K-means 等依赖欧氏距离的算法在高维下性能会显著下降

归根结底，之所以会出现这种“悖论”，就是**自然语言和规范的数学语言不是强对称的**。这一思考也提醒我们：在数学问题建模时，应明确区分人们的自然直觉与形式化定义，否则直觉上的“随机”可能与严格意义下的概率大相径庭。

参考：

[1] Langford, E. (1970). A problem in geometrical probability. *Mathematics Magazine*

[2] Pickover, C. A. (2009). *The math book: From Pythagoras to the 57th dimension*, p481

[3] Woolhouse. (1886). *Mathematical Questions with Their Solutions from the Educational Times*, 22–23.

[4] Charles Dodgson. (1893). *Pillow Problems Thought Out During Wakeful*

Hours, 83-84